

**O‘ZBEK DIPLOMATIYASINING HOZIRGI HOLATI: SHANXAY
HAMKORLIK TASHKILOTINING SAMARQAND SAMMITI**

Uyg‘un Safarovich Xamroyev

mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek diplomatiyasining hozirgi holati, asosiy tamoyillari, eng muhim vazifalari va kamchiliklari, Shanxay Hamkorlik Tashkilotining Samarqand sammiti natijalari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: demokratik siyosat, BMT, MDH, SHHT, xorijiy investitsiya, mehnat migrantlari, konseptual dastur, iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalar, mintaqalashuv tendensiya

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЗБЕКСКОЙ ДИПЛОМАТИИ:
САМАРКАНДСКИЙ САММИТ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА**

Уйгун Сафарович Хамроев

независимый исследователь

Аннотация: В данной статье представлена информация о современном состоянии узбекской дипломатии, основных принципах, главных задачах и недостатках, итогах Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Ключевые слова: демократическая политика, ООН, СНГ, ШОС, иностранные инвестиции, трудовые мигранты, концептуальная программа, экономические и инвестиционные отношения, тенденция регионализации.

**THE CURRENT STATE OF UZBEK DIPLOMACY: THE SAMARKAND
SUMMIT OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION**

Uygun Safarovich KHAMROYEV

independent researcher

Abstract: This article provides information on the current state of Uzbek diplomacy, the main principles, the most important tasks and shortcomings, the results of the Samarkand summit of the Shanghai Cooperation Organization.

Key words: democratic policy, UN, CIS, SCO, foreign investment, labor migrants, conceptual program, economic and investment relations, regionalization trend.

Ma'lumki, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida 140dan ortiq xorijiy mamlakatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatilgan. Amalga oshirilayotgan ushbu tashqi aloqalarni ham ikki tomonlama, ham ko'p tomonlama kelishuvlar asosida rivojlantirish, bir davlat bilan yaqinlashish hisobiga boshqasidan uzoqlashmaslik demokratik siyosatimizning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Fikrimiz avvalida har bir tamoyilni ko'rsatib o'tishni maqsad qildik. Ularda:

- mafkuraviy qarashlardan qat'iy nazar, hamkorlik uchun ochiqlik, umuminsoniy qadriyatlarga, tinchlik va xavfsizlikni saqlashga sodiqlik;
- davlatlarning suveren tengligi va chegaralar daxlsizligini hurmat qilish;
- inson huquqlari va erkinliklarini hurmatlash;
- nizolarni tinch yo'l bilan hal etish;
- kuch ishlatmaslik va kuch bilan tahdid qilmaslik;
- davlatlararo aloqalarda teng huquqlilik va o'zaro manfaatdorlik ustunligi;
- tajovuzkor harbiy bloklar va uyushmalarga kirmaslik;
- ichki milliy qonunlar va huquqiy normalardan xalqaro huquqning umume'tirof etilgan qoidalari va normalarining ustuvorligi;
- boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik kabi xalqaro huquqning umume'tirof etilgan qoidalari asos qilib olingan.

Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, hech bir davlat dunyo hamjamiyatidan ayri holatda rivojlana olmaydi. Mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlab har

tomonlarni o'ylanib olib borilgan tashqi siyosat natijasida O'zbekiston 180dan oshiqroq dunyo davlatlari tomonidan tan olindi, ko'p davlatlar bilan diplomatik munosabatlar o'rnatildi, bugungi kunda O'zbekiston ShHT, MDH, BMT, Parlamentlararo Ittifoq, EI, EXHT, IHT kabi xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlik yanada mustahkamlandi.

Bugungi globallashtirish, madaniyatlararo aralashuv davrida tashqi xavf-xatarlarni oldindan aniqlash, ularga qarshi munosib diplomatik choralar ko'rish lozimligi, xorijiy hamkor davlatlar bilan savdo - iqtisodiy va investitsiyaviy aloqalarni kengaytirish hamda xorijdagi vatandoshlar huquqlarini himoya qilish – o'zbek diplomatiyasining eng asosiy vazifalari ekanligini qayd etish davr taqozosidir.

Joriy yil 13 sentabr kuni Senat 32-yalpi majlisida O'zbekiston tashqi ishlar vazirlik faoliyatida mavjud bir qator kamchiliklarga e'tibor qaratildi:

Mamlakatimiz 140dan ortiq davlatlar bilan diplomatik aloqalarni o'rnatilganiga qaramay, ulardagi investitsion hamkorlik atigi 25 foizi, ya'ni 35 ta mamlakat bilan olib borilishi, salbiy ahamiyatga ega bo'lmoqda. Hanuzgacha Gruziya, Daniya, Niderlandiya, Irlandiya, Braziliya, Portugaliya, Bangladesh, Gretsiya kabi salohiyatli mamlakatlar bilan tashqi savdo aloqalari yo'lga qo'yilmagan.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda O'zbekiston ayrim elchixonalari tomonidan erishgan natijalar qoniqarli darajada emas. Elchixonalar tashabbusi bilan ishlab chiqilayotgan loyihalar 50 foizi amaliyotga tatbiq etilmasdan qolib ketmoqda.

Turizmni targ'ib qilish, milliy hunarmandchilik mahsulotlarini xorijiy bozorlarga olib chiqish yo'nalishida elchixonalar tomonidan amalga oshirilgan ishlar sezilarli natija bermagan.

Senatorlar keng jamoatchilik asosli tanqidlaridan biri bo'lgan xorijdagi mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash masalasiga ham e'tibor qaratdi. O'zbekiston mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan normativ-huquqiy asoslarini rivojlantirish ishlari amalga oshirilmagani tanqid qilindi. Mehnat migrantlari uchun yangi yo'nalishlar yaratish doirasida Buyuk Britaniya, Polsha, Latviya va Litva kabi xorijiy sheriklar bilan ikki tomonlama hujjatlar imzolanishida sustkashlikka yo'l qo'yilgan.

Xorijiy sayyohlar uchun E-visa sayti orqali O'zbekiston elektron vizasini olishda turli texnik nosozlik va qiyinchiliklar saqlanib qolmoqda. Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston xorijdagi elchixonalari saytlaridagi ma'lumotlar muntazam ravishda yangilanib borilmaydi. Investorlar, ishbilarmonlar va sayyohlar uchun yetarli ma'lumot va havolalar joylashtirilmagan.

Darhaqiqat, yuqorida tilga olingan o'zbek diplomatiyasidagi hozirgi holat O'zbekistonda o'tkazilgan joriy yil 15-16 sentabr oyidagi eng katta xalqaro tadbir – Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (ShHT) va noyabr oyidagi kutilayotgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitlarini yuqori darajada o'tkazishga turtki bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunonchi, ushbu sammitlarni yuqori darajada o'tkazish uchun bir qator amaliy ishlar qilinmoqda; xorijliklar diqqatini tortadigan munosib go'shalarni tanlab, alohida did bilan tayyorgarlik ko'rildi.

Aytish joizki, ShHTning Samarqand sammitida jami 44 ta hujjat imzolanib, Tashkilot tarixida rekord darajaga yetkazildi. Ushbu hujjatlar faqatgina ShHT faoliyatining hozirgi yo'nalishlarini qamrab olmasdan, balki o'ziga xos yangi format va mexanizmlarni, asosan transport va iqtisodiy o'zaro bog'liqlik, sanoat va texnologiyalar kooperatsiyasi, raqamli taraqqiyot va yashil energetika borasidagi konseptual dasturlarni ham o'z ichiga olgan.

ShHT ishtirokchilari tarkibini ko'paytirish borasida juda zarur qarorlar qabul qilinib, tashkilotga a'zolik bo'yicha Eron davlati bilan memorandum imzolandi. To'laqonli a'zo sifatida Belarusiyani qabul qilish jarayonini boshlashga qaror qilindi. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Quvayt, Myanma va Maldiv davlatlari muloqot bo'yicha sherik maqomini oldi. Bunday jarayon jahondagi mintaqalararo hamkorlik – mintaqalashuv tendensiyalarini aks ettirishiga guvoh bo'lyapmiz.

Bundan tashqari, ShHTni takomillashtirish va modernizatsiya qilishga qaratilgan tarixiy qarorni tashkilotning 20 yildan ortiq tarixida birinchi marotaba a'zo davlatlar rahbarli qabul qildilar. Buning zamirida ishtirokchi davlatlarning ShHT faoliyati, maqsad va vazifalarini o'ziga xos yangi voqelikka moslashtirishga intilishi yotadi. Shu bilan birga mazkur tarixiy qaror orqali ShHT bir joyga to'xtab qolmasdan

bugungi kun bilan yashashga tayyor bo‘lishi, bir so‘z bilan aytganda zamon bilan hamnafas bo‘lib turishi shart.

Joriy yil 13 sentabr kuni Senat 32-yalpi majlisida O‘zbekiston tashqi ishlar vazirlik faoliyatida mavjud bir qator kamchiliklarga e’tibor qaratildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. -T.: O‘zbekiston, 1997. 137-b.
2. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida. T. 6. –T.: «O‘zbekiston», 1998, 126-b.
3. Mirziyoyev Sh.M. 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida o‘zbekiston respublikasi prezidentining farmoni (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son)
4. <http://uzbekistan-geneva.ch/tarix-181.html>
5. <https://uz.denemetr.com/docs/768/index-68302-1.html?page=24>